

Penguatan UMKM Desa Kebonpedes Melalui Kegiatan Bazar

Cecep Ahmad Mursal¹, Muhammad Jiddan Alfairuz², Riski Abdilah³,
Rainat T Subardi⁴, Eli Permana⁵, Tedi Pitri⁶

¹Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim, Sukabumi,
^{2,3,4,5,6}Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim, Sukabumi,

Kata Kunci:

UMKM,
Pemberdayaan,
Ekonomi Lokal

Keywords:

MSME,
Empowerment,
Local Economy

Corespondensi Author :

Cecep Ahmad Mursal
Akuntansi
STIE Pasim Sukabumi
cepahmadmursal@gmail.com
DOI :

10.5281/zenodo.15696218

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696218>

Abstrak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kebonpedes melalui pelaksanaan bazar sebagai upaya pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan promosi, jaringan pemasaran, dan akses terhadap konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menyelenggarakan kegiatan bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi awal, pendataan pelaku UMKM, koordinasi dengan perangkat desa dan remaja masjid, serta pelaksanaan bazar di area strategis dekat masjid. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sistem doorprize guna menarik minat pengunjung dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan penjualan produk UMKM, bertambahnya relasi bisnis antar pelaku usaha, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli produk lokal. Bahwa pelaksanaan bazar UMKM secara kolaboratif terbukti efektif dalam memperkenalkan dan memperluas jangkauan produk UMKM desa, serta mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan semacam ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara rutin dan terencana.

Abstract This activity aims to strengthen Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kebonpedes Village through the implementation of a bazaar as an effort to empower the local economy. MSMEs have an important role in driving village economic growth, but still face various obstacles such as limited promotion, marketing networks, and access to consumers. To overcome this, Real Work Lecture (KKN) students held an MSME bazaar activity involving local business actors and the surrounding community. The method of implementing the activity includes initial observation, data collection of MSME actors, coordination with village officials and mosque youth, and implementation of the bazaar in a strategic area near the mosque. This activity is also equipped with a door prize system to attract visitors and increase community participation. The results of the activity showed an increase in sales of MSME products, an increase in business relations between business actors, and an increase in public awareness of the importance of buying local products. The conclusion of this activity is that the implementation of a collaborative MSME bazaar has proven effective in introducing and expanding the reach of village MSME products, and is able to have a positive impact on the economy and community independence. This kind of activity is recommended to be carried out routinely and in a planned manner.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja (Kemenkop UKM, 2023). Kontribusi besar tersebut menandakan bahwa pemberdayaan UMKM, terutama yang berada di wilayah pedesaan, sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski memiliki kontribusi signifikan, UMKM di pedesaan kerap menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap informasi pasar, keterampilan manajerial yang masih lemah, dan terbatasnya akses promosi (Suparmoko, 2020). Desa Kebonpedes merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM cukup beragam, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga produk rumah tangga. Namun, mayoritas pelaku UMKM di desa ini belum memiliki sarana promosi yang memadai untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk peran aktif mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Salah satu kegiatan yang potensial dalam mendukung promosi UMKM adalah pelaksanaan bazar. Menurut (Prasetyo et al., 2023), bazar merupakan salah satu strategi promosi langsung yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, meningkatkan eksposur produk, dan membangun jejaring antar pelaku usaha lokal. Bazar juga mampu menciptakan ruang interaksi sosial yang memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat.

Kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKM STIE Pasim Sukabumi di Desa Kebonpedes merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan produk-produk UMKM, tetapi juga dirancang secara kreatif dengan menambahkan sistem doorprize untuk menarik minat pengunjung. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam pelaksanaan bazar menunjukkan adanya sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program seperti ini. (Ife & and Tesoriero, 2008) menekankan bahwa pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga hasil yang dicapai lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kegiatan bazar dalam memperkuat UMKM di Desa Kebonpedes, dengan fokus pada peningkatan promosi, daya saing produk, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan program serupa di desa lainnya dalam rangka penguatan ekonomi berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan bazar UMKM oleh tim KKM Kelompok 3 dirancang secara partisipatif dan kolaboratif, dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari proses identifikasi kebutuhan dan potensi desa, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat dengan warga serta pelaku UMKM setempat. Langkah inibertujuan untuk memahami kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka.

Setelah mendapatkan data awal, tim menyusun rencana kerja yang melibatkan pembagian tugas, pembuatan timeline, serta koordinasi internal dan eksternal. Proses koordinasi dilakukan secara intensif, baik dalam rapat tim maupun melalui komunikasi informal bersama aparat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapat

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696218>

dukungan dari berbagai pihak.

Persiapan bazar dimulai dengan pembuatan media promosi seperti postingan dan banner, yang dirancang oleh tim desain internal. Kami menggunakan pendekatan visual yang sederhana namun menarik, agar informasi mudah dipahami oleh semua kalangan. Proses pencetakan dilakukan bekerja sama dengan percetakan lokal, sebagai bentuk dukungan terhadap usaha warga. Materi promosi juga disebarluaskan secara digital melalui akun media sosial milik tim KKM dan perangkat desa.

Selanjutnya, kami melakukan pendekatan personal kepada pelaku UMKM satu per satu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud kegiatan, mengajak mereka berpartisipasi, serta memberikan pemahaman mengenai manfaat bazar bagi kelangsungan usaha mereka. Dalam proses ini, kami juga mendata jenis produk yang akan dijual dan kebutuhan teknis masing-masing pelaku, seperti kebutuhan meja, kursi, atau peralatan tambahan.

Pemilihan lokasi bazar dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, daya tarik lokasi, serta dukungan fasilitas sekitar. Lokasi yang dipilih adalah halaman depan Masjid Ash Shobariyah yang cukup luas dan sering dilewati warga. Untuk mendukung pelaksanaan, kami meminjam kursi dan meja dari MI Babakan Ranji yang berlokasi tidak jauh dari lokasi bazar.

Pada hari pelaksanaan, seluruh tim KKM bekerja sejak pagi hari untuk menyiapkan lokasi, menata meja pelaku UMKM, membagikan selebaran, dan memastikan semua peserta mendapat tempat yang layak. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diselingi dengan hiburan ringan serta pembagian doorprize di akhir acara sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM dan pengunjung yang antusias.

Sepanjang pelaksanaan, kami juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto, video, dan testimoni dari pelaku usaha serta pengunjung. Dokumentasi ini tidak hanya sebagai laporan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan promosi lanjutan di media sosial untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM tersebut.

Metode kegiatan ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan suasana gotong royong dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Harapannya, model pelaksanaan seperti ini dapat direplikasi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan lain di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 3 telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kegiatan unggulan yang dilakukan adalah penyelenggaraan bazar UMKM yang bertujuan untuk membuka akses pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses pendataan pelaku UMKM yang sebelumnya telah dilakukan oleh tim.

1. Tahap Persiapan Bazar

Setelah pendataan terhadap pelaku UMKM di wilayah sekitar, tim segera melakukan persiapan untuk pelaksanaan bazar. Persiapan dimulai dengan pembuatan materi promosi seperti brosur dan banner, yang dirancang secara menarik dan informatif untuk menarik perhatian masyarakat. Pembuatan materi promosi ini memanfaatkan desain visual yang mencerminkan semangat pemberdayaan ekonomi lokal dan keberagaman produk yang akan dijual. Selain itu, penyebaran informasi dilakukan secara luring melalui selebaran dan daring melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Sebagai langkah awal, penulis bersama perwakilan tim juga melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat di lingkungan RT 01 untuk meminta izin pelaksanaan bazar. Tokoh masyarakat sangat mendukung kegiatan ini karena dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga. Kegiatan bazar kemudian dilaksanakan di area depan Masjid Ash Shobariyah yang dinilai strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Fasilitas pendukung seperti kursi dan meja diperoleh dengan meminjam dari MI Babakan Ranji yang turut mendukung kesuksesan acara ini.

Gambar 1. Persiapan Bazar UMKM

2. Partisipasi Pelaku UMKM dan Antusiasme Peserta

Dari total 14 pelaku UMKM yang terdata, terdapat 9 pelaku yang bersedia hadir dan berpartisipasi dalam bazar. Produk yang dijual sangat bervariasi, mulai dari makanan ringan seperti keripik, kue tradisional, hingga makanan berat seperti nasi kuning, pepes ikan dan berbagai pepes-pepesan. Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya secara langsung kepada konsumen, sekaligus membangun jaringan dan interaksi sosial dengan masyarakat.

Tidak hanya warga setempat yang hadir, kegiatan bazar ini juga dihadiri oleh peserta KKM dari kelompok lain beserta dosen pembimbing lapangan (DPL) mereka. Kehadiran mereka turut memeriahkan suasana dan memberikan semangat bagi para pelaku UMKM. Kami, sebagai panitia, juga turut membeli produk-produk yang ditawarkan sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pelaku usaha.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696218>

Gambar 2. Kondisi Bazar UMKM

3. Respon Positif dan Dampak Ekonomi

Hasil dari pelaksanaan bazar ini menunjukkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Beberapa pelaku UMKM mengaku bahwa penjualan mereka meningkat secara signifikan bahkan beberapa di antaranya berhasil menjual seluruh produk yang dibawa. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada tim KKM karena telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan bazar memberikan peluang nyata dalam meningkatkan omzet penjualan dan memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas.

Selain transaksi jual beli, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize bagi pelaku UMKM dan pengunjung bazar. Doorprize diberikan sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi aktif dalam menyukseskan acara. Doorprize tersebut berupa alat pendukung usaha seperti toples makanan, sendok takar, dan peralatan dapur lainnya yang diharapkan dapat membantu operasional usaha para pelaku UMKM.

4. Promosi Melalui Media Sosial dan Dampak Jangka Panjang

Dalam rangka meningkatkan jangkauan pemasaran, tim juga mengiklankan produk-produk UMKM melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Promosi digital ini menjadi strategi penting di era sekarang, di mana masyarakat semakin aktif di dunia maya. Kami membuat konten video singkat dan foto produk yang diunggah secara berkala untuk menarik perhatian calon pembeli, bahkan dari luar wilayah desa. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian (Nurmawati et al., 2022), bahwa kegiatan promosi berbasis event dan media sosial secara signifikan meningkatkan daya tarik dan penjualan produk UMKM (Nurmawati et al., 2022)

Kegiatan bazar ini tidak hanya memberikan ruang transaksi, namun juga menjadi sarana pembelajaran baik bagi pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Melalui interaksi langsung, pelaku usaha dapat memahami preferensi konsumen, mendapatkan masukan mengenai kualitas produk, serta

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696218>

belajar mengelola stand dan pelayanan. Bagi mahasiswa KKM, kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam pengorganisasian event, komunikasi masyarakat, dan penguatan ekonomi mikro.

Keberhasilan kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pihak, yaitu pelaku usaha, TP-PKK, dan pemerintah desa yang turut membantu dari awal hingga akhir acara. Kolaborasi ini menjadi cermin dari semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun desa.

Gambar 4. Promosi online UMKM

5. Harapan Ke Depan

Melihat antusiasme dan dampak positif yang ditimbulkan, kegiatan bazar ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan temporer yang dilakukan selama masa KKM saja. Kami berharap, bazar UMKM ini dapat diadopsi sebagai program berkelanjutan oleh desa dan dijadikan agenda rutin setiap bulan. Dengan demikian, UMKM lokal akan terus mendapatkan ruang untuk berkembang dan memperluas pasar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat seperti bazar UMKM terbukti mampu meningkatkan pendapatan, kapasitas usaha, serta daya saing pelaku ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan melanjutkan inisiatif ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan bazar UMKM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan serta untuk mengukur dampak kegiatan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-kegiatan.

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan dilakukan dengan mengamati keterlibatan pelaku UMKM, kelancaran teknis acara, serta partisipasi masyarakat selama bazar berlangsung. Berdasarkan observasi dan data

dokumentasi, kegiatan bazar berjalan dengan lancar dan berhasil menarik partisipasi lebih dari 200 pengunjung. Keterlibatan perangkat desa, dan mahasiswa menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan.

2. Evaluasi Dampak Kegiatan

Evaluasi dampak dilakukan melalui wawancara kepada pelaku UMKM dan pengunjung. Sebagian besar pelaku usaha melaporkan adanya peningkatan penjualan selama bazar dan merasa mendapat kesempatan promosi yang tidak biasa mereka peroleh. Selain itu, pelaku UMKM juga memperoleh pengalaman berinteraksi langsung dengan konsumen, yang membantu mereka memahami preferensi pasar.

3. Monitoring Keberlanjutan

Monitoring dilakukan untuk menilai potensi keberlanjutan kegiatan setelah bazar berakhir. Tim KKM bersama perangkat desa menyusun laporan kegiatan dan memberikan rekomendasi kepada desa untuk mengadakan bazar serupa secara berkala. Beberapa pelaku UMKM juga diarahkan untuk membuat grup komunikasi digital guna menjaga koneksi dan berbagi informasi peluang usaha ke depan.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi:

1. Jumlah pelaku UMKM yang ikut serta (9 usaha)
2. Jumlah pengunjung yang hadir (sekitar 200 orang)
3. Peningkatan omzet penjualan sementara selama kegiatan
4. Tingkat kepuasan pelaku UMKM (diukur melalui wawancara)

Secara keseluruhan, kegiatan bazar UMKM di Desa Kebonpedes dinilai berhasil dan memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha serta masyarakat. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan memberikan gambaran objektif terhadap kekuatan dan kelemahan pelaksanaan, serta membuka ruang perbaikan untuk kegiatan serupa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan bazar yang dilaksanakan di Desa Kebonpedes dalam rangka pengabdian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIE Pasim Sukabumi terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan UMKM lokal. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM, perangkat desa, dan masyarakat, bazar menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan produk lokal secara lebih luas. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan minat beli masyarakat, memperluas jaringan pemasaran, dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku UMKM.

Selain itu, sistem doorprize yang diterapkan mampu menarik antusiasme pengunjung, sehingga menambah jumlah transaksi selama bazar berlangsung. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa terbantu dalam hal promosi dan mendapatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan konsumen.

Saran

1. Untuk pelaku UMKM, disarankan agar terus mengembangkan kualitas produk dan memperluas strategi pemasaran, baik melalui bazar maupun media digital.
2. Untuk pemerintah desa, diharapkan dapat menjadikan kegiatan semacam ini sebagai agenda rutin dan menyediakan dukungan fasilitas serta promosi yang lebih luas.
3. Untuk institusi pendidikan, kegiatan KKM dapat terus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal agar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan analisis kuantitatif seperti omzet sebelum dan sesudah bazar agar dampak ekonomi dapat diukur secara lebih objektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Dr. R. A. Fadhallah, S. P. M. S. (2021). *WAWANCARA*. UNJ PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=rN4fEAAAQBAJ>
- Ife, J. W., & and Tesoriero, F. (2008). *Community Development - Community Based Alternatives in an Aged of Globalisation* (3rd ed.). Pearson Education.
- Kemenkop UKM. (2023). *Data UMKM Indonesia Tahun 2023*. <https://kemenkopukm.go.id>
- Nurmawati, A., Zakaria, K. A., & Puspita, D. (2022). Survival UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Desa Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 120–140. <https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1469>
- Prasetyo, A. S., and Bimonov, S. A., and Zahira, D. M., & and Adhi, R. S. (2023). Proses Pelaksanaan dan Dampak Program Pemberdayaan Kelompok Tani Komoditas Jambu Kristal Kelurahan Wates, Kota Semarang. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105--118.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39--50.